

АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ИЛМ ФАНИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

Нишанбаева Энахон Зарипбаевна

ЎзМУ, Ижтимоий фанлар факультети доценти, сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

Намозова Зарина Анвар қизи

ЎзМУ, Ижтимоий фанлар факультети Сиёсатшунослик йўналиши 1-босқич талабаси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллифлар томонидан жаҳон илм-фани ривожига катта ҳисса қўшган буюк мутафаккир Абу Райҳон Берунийнинг ҳаёти ва фаолияти, илм-фан тамаддунида тутган ўрни, ижтимоий-сиёсий таълимотлари ҳақида маълумотлар баён қилинган.

Калит сўзлар: Беруний, илм-фан ривож, ижтимоий-сиёсий қарашлар, давлат, давлат бошқаруви, жамият, Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар асари, ёшлар маънавияти.

АННОТАЦИЯ

В данной статье авторы представляют информацию о жизни и деятельности великого мыслителя Абу Райхана Беруни, внесшего большой вклад в развитие мировой науки, его месте в научной цивилизации, его социально-политическом учении.

Ключевые слова: Беруни, развитие науки, общественно-политические взгляды, государство, государственное управление, общество, произведения памятников древних народов, духовность молодежи.

ABSTRACT

In this article, the authors present information about the life and work of the great thinker Abu Rayhan Beruni, who made a great contribution to the development of world science, his place in the scientific civilization, and his social and political teachings.

Keywords: Beruni, development of science, socio-political views, state, state administration, society, works of monuments left by ancient nations, spirituality of youth.

“Дунё шиддат билан ўзгариб, барқарорлик ва халқларнинг мустақкам ривожланишига раҳна соладиган турли янги таҳдид ва хавфлар пайдо бўлаётган бугунги кунда маънавият ва маърифатга, ахлоқий тарбия, ёшларнинг билим олиш, камолга етишга интилишига эътибор қаратиш ҳар қачонгидан ҳам муҳимдир” [1].

Юртбошимиз Ш.Мирзиёев такидлаганларидек, айнан бугунги кунда таълим ва маърифат башарият фаровонлигининг асосий омили бўлиб, инсонларни эзгуликка, саховатли бўлишга ундайди. Буюк аجدодларимизнинг маънавий меъроси жаҳон цивилизацияси, илм-фани ривож тарихида ҳақли равишда олтин ҳарфлар билан битилган мутафаккирларимиз қаторида Абу Райҳон Берунийнинг номини алоҳида таъкидлашимиз ўринлидир.

Абу Райҳон Беруний қомусий билимга эга бўлган, фаннинг турли соҳаларида чуқур из қолдирган олимлардан бири ҳисобланади. Аллома 150 га яқин турли соҳаларга – тиббиёт, риёзиёт, фалакиёт, жўғрофия, геодезия, этнография, тарих, фалсафа, сиёсат, филологияга оид катта асарлар ва рисоалар муаллифидир.

Беруний Хоразмшоҳ Маъмун ибн Маъмун саройида муҳим давлат ишларини бажарган, кейинчалик эса умрини бутунлай илм – фанга бағишлаган. Беруний буюк олим бўлиши билан бирга, йирик давлат арбоби ҳам эди. У Хоразмшоҳ саройида муҳим давлат сиёсати билан боғлиқ масалаларни ҳал қилишларда бевосита иштирок этган.

Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмат ал-Беруний 360 ҳижрий (973 йил милодий) йилда Қиёт шаҳрининг атрофидаги қишлоқлардан бирида дунёга келган.

“...феодал урушлар туфайли Ўрта Осиё ва Эроннинг қатор шаҳарларида қочиб юришга мажбур бўлган. Сўнг Урганчда, Журжонда яшаган, Ғазнада узоқ йил хизмат қилган. Ҳиндистонда бўлган” [2]. Берунийнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари Ўрта Осиёда феодал тарқоқлик ва ислом сиёсий мафкураси ҳукумронлик қилаётган бир замонда шаклланган. У ўзининг ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий қарашлари акс эттирилган махсус рисоалар ёзмаган бўлсада, қомусий олимнинг “Ҳиндистон”, “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар”, “Минерология”, “Геодезия” каби асарларида инсон ва жамиятнинг пайдо бўлиши, давлатни бошқариш сиёсати, ижтимоий адолат, жамоа фаолияти, қадимги халқларнинг динлари, урф-одатлари, қонун қоидалари ҳақидаги ғояларни илгари сурганлиги билан жаҳон сиёсий фикри тарихида муносиб ўринни эгаллайди.

Беруний кишилик жамияти пайдо бўлиши ҳақида фикр юритар экан, инсонлар ўртасида тафовутлар бўлсада, кишиларнинг ички тузилиши барчада умумийдир, деган хулосага келади. Анашу нуқтаи назардан халқлар турли аждодлардан пайдо бўлган деган эҳтимолни бутунлай рад этади. Беруний асарларида дунё халқлари тарихи, маданияти, урф-одатлари, географик муҳитдан – сув, ҳаво, тупроқ ва рельефдан ажралган ҳолда эмас, балки уларга боғлиқ ҳолда ёритилади. Уларда географик омил муносиб баҳоланади. Бу билан Берунийни ижтимоий-сиёсий фикр тарихида географик йўналишга асос солган олимлардан бири десак адашмаган бўламиз.

Берунийнинг асарларида илгари сурилган муҳим ғоялардан бири бу кишиларнинг руҳий ва моддий эҳтиёжлари, жамият вужудга келишининг негизида ётишини эътироф этишидир. Эҳтиёжларни қондирувчи заруриятлари каби моддий омиллар инсонларни биргаликда яшашга даъват этади.

Беруний ўз фикрини давом эттириб, “одам эҳтиёжининг кўплиги унинг ҳимоя қилиш қуролига эга бўлмаганлиги, бир-бирини ёввойи ҳайвонлардан ва душманлардан ҳимоя қилиш зарурлиги, ўзини ва бошқаларни моддий таъминлаш учун бирор ишни бажариш лозим бўлганлиги туфайли ўз қариндош уруғлари билан жамиятда ўзаро бирлашишга мажбур бўлган”, деган хулосага келади.

Беруний асарларида илгари сурилган ғоялардан яна бири – бу давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва унинг вазифалари ҳақидаги қарашлардир. У бу масалада Арасту таълимотидан келиб чиқади. Унинг фикрича, давлатнинг пайдо бўлиши юқорида таъкидлаганимиздек, кишиларнинг зарурий эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқдир. Бошқача қилиб айтганда, одамлар душманлардан ҳимоя қилиниш, ижтимоий-адолатли тартиб ва қоида ўрнатиш учун давлатга бирлашадилар, деган ғояни илгари суради. У “Минерология” асарида кишиларнинг эҳтиёжлари турли туман бўлишини, фақат кишилар уюшмасигина уларни қондириши мумкин, деб ҳисоблайди.

У давлатнинг шакли масаласида эса, мамлакатни шоҳлар - мутлоқ ҳокимлар эмас, балки маърифатпарвар шоҳлар бошқариши кераклиги ҳақидаги ғояни илгари суради.

Беруний инсон ҳаётида ижтимоий - фойдали меҳнат билан шуғулланиш ҳам муҳим аҳамиятга эга деб таъкидлайди.

Зеро, инсоннинг асосий бурчи ва вазифаси ижтимоий фойдали меҳнат қилишдир, чунки “исталган нарсага, унинг фикрича – меҳнат сарфлаш орқали эришилади”. Алломанинг фикрича инсон ва унинг меҳнатини кадрлаш ва

моддий рағбатлантириб туриш натижасида давлат мустаҳкам, ўлка маъмур ва халқнинг турмуши эса фаровон бўлади.

Шунингдек, у заковатли ҳукумдорларни асосий вазифаси, юқори табақалар билан куйи табақалар ўртасида адолатни, кучлилар билан заифлар ўртасида ижтимоий тенглик ва инсонпарварлик тамойилларига асосланган қонунни ўрнатишдан иборатдир, дейди.

Ҳоким ўз фикри ва қарорларида қатъий туриши, унинг ўзи ҳам “бунёдкорлик онгига”эга бўлиши, кўпроқ меҳнаткашлар ҳақида қайғуриши керак. Ҳокимнинг муҳим вазифаларидан яна бири, фан тараққиётига, олимларга ғамхўрлик қилишдир.

Беруний давлат бошқарувида жамият подшоҳга хизмат қилмайди, аксинча, подшоҳ жамиятга хизмат қилиши кераклигини тушунган ҳолда, “идора қилиш ва бошқаришнинг моҳияти аъзият чекканларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, бировларнинг тинчлиги йўлида ўз тинчлигини йўқотишдан иборат”,- деб ҳисоблайди.

Берунийнинг фикрича, “давлатни бошқариш учун халқ томонидан сайлаб қўйиладиган ҳоким одил ва халқпарвар бўлиши керак. Шундай ҳоким бўлгандагина халқлар тинч, мамлакат эса эркин ва обод бўлади... Ҳар бир замоннинг ўзига ҳос урф-одатлари бор. Сўз аҳли (ҳоким ва унинг аъёнлари) уларга риоя қилишлари керак, акс ҳолда Низом (қонун) ва бир хиллик йўқолса, тартиб ҳам йўқ бўлади...”

Ҳақиқатан ҳам жамиятда адолатсизлик, ихтилоф ва низо –жанжалларнинг асосий сабаби шуки, дейди Беруний, ҳукумдорлар ўз давлатини идора қилиш сиёсатида адолатли қонунлардан тўғри фойдаланмасдан балки уни бузиш орқали халққа хиёнаткорлик қилади. Оқибатда бундай сиёсат давлатнинг вайрон бўлишига ва тартибсизликка сабаб бўлади, деб қайд этилади.

“...Беруний илмий масалаларда ҳам, тарихий воқеа-ҳодисаларга, ўз замондошларига баҳо беришда ҳам ўта холислик ва ҳаққонийлик билан фикр юритган. Шу боис ҳам у ҳаётда кўп азиятлар чеккан, ҳатто умрининг охирида турмуш қийинчиликларига дучор бўлган, аммо ҳар қандай оғир шароитларга қарамасдан, эътиқодидан қайтмагани унинг ўз маънавий идеалларига нақадар содиқ бўлганидан далолат беради”[3].

Беруний асарларида эътиборга молик жиҳатлардан яна бири уларда давлатнинг шакли масаласи ҳам четлаб ўтилмаган. Берунийнинг фикрича мамлакатни шоҳлар-мутлоқ ҳокимлар эмас, балки лаёқатли маърифатпарвар одил шоҳлар бошқариш керак. Улар халқ учун, ҳазрати инсон учун хизмат қилиши ва уни босқинчилардан ҳимоя этиши зарур.

Мутафаккир асарларида ижтимоий адолатга ҳам эътибор қаратади. Ижтимоий адолатни мол-мулкка бўлган муносабат, инсон қадр-қиммати, мол айрбошлаш ва савдо-сотик, таълим ва тарбия, давлатни адолатли қонунлар асосида бошқариш масалалари билан боғлиқ ҳолда батафсил баён этади. Аллома ижтимоий адолатга, зўравонлик ва инсон қадр-қимматини таҳқирлашни қарши қўяди: “Агар адолат бутун камолотнинг мажмуи бўлса, ёмонлик унинг қарама-қаршисидир, бутун нуқсонларнинг йиғиндисидир”, -деб таъкидлайди.

Беруний бундай ёмонликлар-у, фалокатларнинг сабабчиси адолатсизлик ва қонунсизликдир, деб тушунади.

Беруний асарларида, чунончи “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” асарида халқлар, давлатнинг тинч-тотув яшаш сиёсати ғоясини, унинг асосий қонун қоидаларини ҳам илгари суради. У босқинчилик ва зўравонлик сиёсатини олиб борган давлат ҳокимияти ва ҳуқумдорларни қоралайди[4].

Беруний ҳар қандай низо – жанжаллар, тож-тахт таллашишлар, зўравонлик- босқинчилик ҳаракатлари катта-кичиклигига қарамай ҳар доим халқ бошига оғир мусибатлар олиб келганлигини кўрсатади. У турли миллатларга мансуб бўлган халқлар ўзаро ёрдам, бир-бири билан тинч-тотувлик, иззат-хурмат, яхши қўшничилик, ўзаро манфаатли муносабатларни олиб боргандагина уларнинг ҳаёти мазмунли ва баракали бўлади, деб ҳисоблайди.

Кишиларнинг бой ва камбағалларга, эзувчилар ва эзилувчиларга бўлинишининг асосий сабабларидан бири мулкий тенгсизлик эканлигини яхши тушуниб етган. Беруний фуқаролар ўртасида тузиладиган меҳнат ва айирбошлаш шартномаларини икки турга бўлади: қонуний ёки адолатли, бу шартномаларга кўра меҳнаткаш меҳнатига яраша иш ҳақи олиши зарур. Олим қонунсиз ёки адолатсиз шартномалар асосида тенгсизлик, зўрлик, қаллоблик ётишини ва унинг натижасида бир киши томонидан эзилишини қоралайди ва қонунсиз шартномаларга қарши чиқади. У бу билан жамиятда кўпроқ ижтимоий адолатсизлик содир бўлаётганлигини кўрсатади.

Беруний давлат ва ҳуқуқнинг пайдо бўлиши, уларнинг вазифалари масалаларини Фаробий каби табиий эҳтиёждан деб билади. Беруний эҳтиёжнинг ўзгариши билан давлат ва ҳуқуқ ҳам ўзгариб бориши ҳақидаги муҳим ғояни илгари суради.

Олим динни ёқлаган бўлсада, ўз диний дунёқарашининг тор доираларида чекланиб қолмайди. У кишиларни илм-фанга даъват қилади ва илм фан билан шуғулланиш унинг идеалига айланади.

Беруний “Ҳиндистон”[5] асарида миллатчилик каби дунёқараш доирасида чекланиб қолганларни танқид қилиб, ер фақат бизнинг ерларимиз, одамлар фақат бизнинг халқларимиз вакиллари, шоҳлар фақат бизнинг ҳуқумдорларимиз, дин эса фақат бизнинг динимиз-, деб фикр юритувчиларни танқид қилади. У халқлар орасида тенглик, тинч-тотувлик, умуминсонийлик тамойилларини жорий қилинишини орзу қилди.

Хулоса ўрнида шуни қайд қилиш лозимки, Беруний таълимотларининг энг муҳим хусусияти шундаки,

Биринчидан, у жамиятнинг пайдо бўлиш сабабини, табиий муҳит ва кишиларнинг моддий эҳтиёжлари орқали тушунтириб беради.

Иккинчидан, у кишиларнинг эҳтиёжи ижтимоий ҳолатини унинг ақли, меҳнати, ўз ҳаёти фаолиятини мустақил танлай олишини белгилайди деб ҳисоблайди.

Учинчидан, унинг сиёсий қарашларида жамият асосида кишиларнинг энг соф интилишлари, қариндош-уруғларнинг бирлашуви, ўзаро ёрдам, адолат, дўстлик, аҳиллик, эҳтиёжларнинг биргаликда қондирилиши, умумий манфаатларни тушуниш ғоялари ётади.

Тўртинчидан, Беруний бошқа мутафаккирлар сингари жамиятда мавжуд ёвузликларни йўқотишга қодир бўлган одил ва ақлли ҳуқумдорлар бўлишига ишонади. У адолатли ҳуқумдорнинг асосий вазифаси кучли ва кучсизлар ўртасида тенглик, юқори ва қўйи даражадагилар орасида адолат ўрнатиш деб билади.

Шунингдек, Берунийнинг эътироф этишича, фуқаровий жамиятнинг инсонийлик даражаси кишилар кундалик эҳтиёжларининг қанчалик қондирилиши билан белгиланади. Жамиятда фуқароларнинг фаровонлигини таъминловчи энг муҳим омил ижтимоий адолат қоидаларига амал қилишдир[6].

Мутафаккирнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари юқорида таъкидланганга қараганда, энг илғор ва чуқур инсонийлик тамойилларига асосланади. У инсон фақат ўзи учун яшамаслиги керак, у умумбашарий борлиқ эканлигини унинг умумбашариятга хизмат қилиши лозимлигини эътироф этади. Бундай ғоялар Берунийнинг жаҳон сиёсий фикри тарихида муносиб ўрин эгаллашидан далолат беради.

Беруний томонидан илгари сурилган ижтимоий- сиёсий ғоялар ҳеч қачон ўз қимматини йўқотмаган, йўқотмайди ва ҳозирги даврда ҳам уларни ҳам ҳисобга олиш жуда муҳим амалий аҳамиятга эгадир. Мутафаккирнинг шубҳасиз, жаҳон сиёсий фикри ҳазинасига қўшилган ҳисса жуда каттадир.

Биз, Абу Райхон Беруний ҳақидаги фикр-мулоҳазаларимизга яқун ясар эканмиз, ёшлар унинг ҳақидаги нафақат табиий фанлар бўйича шу билан бирга ижтимоий-сиёсий таълимотларини ҳам чуқур ўрганишларини зарур деб ҳисоблаб, қуйидаги таклиф ва тавсияларни ҳавола этамиз:

биринчидан, Берунийнинг “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” ва бошқа асарларини Олий ўқув юртларида ўқитиладиган ижтимоий фанларнинг ўқув дастурига киритиш;

иккинчидан, Берунийнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари акс этган асарларини тегишли нашриётларда етарлича чоп эттириш;

учинчидан, Беруний ҳаёти ва ижодига, ижтимоий сиёсий қарашларига бағишлаб ўқув юртларида давра суҳбатлари, илмий-назарий конференциялар ўтказиб туриш;

тўртинчидан, Берунийнинг жаҳон сиёсий фикри ривожига қўшган ҳиссаси борасида илмий-тадқиқот ишларини алоҳида амалга ошириш зарур.

Шундай қилиб, Абу Райхон Беруний жаҳон илму фанига, табиатшунослик, шу билан бирга жамиятшунослик илмига ҳам улкан ҳисса қўшган буюк олимдир.

REFERENCES:

1. Мирзиёев Ш.М.Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.1-жилд. Т.:Ўзбекистон.2019. Б-27.
2. Хайруллаев М.М. Ўрта Осиёда илк уйғониш даври маданияти.Тошкент.: ЎзФА”ФАН”нашриёти. Б-54.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч”. Тошкент.: “Маънавият”.2008.Б-42-43.
4. Абу Райхон Беруний.Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар.І том.Тошкент.Б-41.
5. Абу Райхон Беруний. Ҳиндистон.Асарлар тўплами.Т.ІІ.-Т.: “ФАН”.1965.Б-70.
6. Беруни А.Р. Минерология: собрание сведений для познания драгоценностей. –М.,1963.